

УДК 81'373.7:811.111:811.512.122

**АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ИДИОМАЛАРДЫҢ
САЛЫСТЫРМАЛЫ-КОГНИТИВТІК ТАЛДАУЫ**

БЕКОВА МАДИНА СЕРИКОВНА
«Bolashaq» академиясының магистранты

Ғылыми жетекшісі – **А.Ы. АЛЬЖАНОВА**
Қарағанды, Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа:** Бұл мақалада ағылшын және қазақ тілдеріндегі идиомалардың табиғаты салыстырмалы-когнитивтік аспектіде қарастырылады. Идиомалар халықтың дүниетанымын, мәдени жадысын, ұлттық танымын және тілдік бейнесін танытатын күрделі тілдік бірліктердің бірі ретінде сипатталады. Зерттеуде идиомалардың мағыналық тұтастығы, образдылығы, концептуалдық негізі және мәдени уәжділігі талданып қарастырылады. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі идиомалардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары адам тәжірибесінің әмбебап және ұлттық сипаты тұрғысынан түсіндіріледі. Сонымен қатар дене мүшелері, эмоция, еңбек, уақыт, қарым-қатынас сияқты концептуалдық өрістер негізінде қалыптасқан идиомалық бірліктер салыстырылып, олардың когнитивтік модельдері анықталады. Зерттеу нәтижесінде идиомалардың тек тілдік емес, сонымен бірге танымдық және мәдени құбылыс екені айқындалып, екі тілдегі идиомаларды оқыту мен аударуда когнитивтік тәсілдің тиімділігі негізделеді.*

***Кілттік сөздер:** идиома, когнитивтік лингвистика, концепт, тілдік бейне, салыстырмалы талдау, ұлттық дүниетаным, ағылшын тілі, қазақ тілі.*

Қазіргі тіл білімінде идиомалар тек тұрақты тіркес ретінде ғана емес, ұлттың танымдық тәжірибесін, мәдени құндылықтарын және дүниені қабылдау ерекшелігін танытатын маңызды тілдік құбылыс ретінде қарастырылады. Әсіресе когнитивтік лингвистика бағытында идиомалардың ішкі мазмұнына, уәжділігіне, концептуалдық негізіне және олардың адам санасындағы білім құрылымдарымен байланысына ерекше назар аударылады. Қазіргі тіл білімінде идиомалар тілдің семантикалық және мәдени тұрғыдан аса күрделі бірліктерінің бірі ретінде қарастырылады. Идиомалар тек тұрақты сөз тіркестері емес, белгілі бір халықтың тарихи тәжірибесін, ұжымдық жадысын, дүниетанымын және бағалау жүйесін жинақтайтын ықшам тілдік модельдер болып табылады. Осы себепті идиомаларды зерттеу лексикология, фразеология, семасиология, стилистика, психолингвистика, когнитивтік лингвистика және лингвомәдениеттану сияқты бірнеше бағыттың тоғысында жүргізіледі. Қазіргі антропоэзектік парадигма жағдайында идиома тілдік жүйенің шеткері құбылысы емес, керісінше тіл мен танымның, тіл мен мәдениеттің, тіл мен коммуникацияның өзара байланысын айқын көрсететін маңызды нысан ретінде танылады [1].

Идиома ұғымының ғылыми әдебиетте әртүрлі түсіндірілетіні белгілі. Бір зерттеулерде идиома фразеологиялық бірліктің синонимі ретінде қолданылса, басқа еңбектерде ол мағынасы жоғары дәрежеде тұтасқан, компоненттері дербес мағынадан ажыраған ерекше тұрақты тіркестерге ғана қатысты айтылады. Мұндай алшақтықтың себебі фразеологиялық қордың өзінің көпқабатты әрі әртекті болуымен байланысты. Сондықтан диссертациялық зерттеуде идиома ұғымының шекарасын алдын ала нақтылап алу маңызды: бұл жұмыста идиома құрамындағы сөздердің тура мағынасына толықтай сай келмейтін, даяр қалпында жұмсалатын, бейнелі және экспрессивті мәні бар тұрақты тіркес ретінде түсіндіріледі [2].

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі идиомаларды салыстырмалы тұрғыдан зерттеу екі түрлі тілдік жүйенің ортақ және ерекше белгілерін айқындауға мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы зерттеулер тіл мен ойлаудың, тіл мен мәдениеттің, тіл мен этностық сананың өзара байланысын тереңірек түсінуге жол ашады. Идиомаларда халықтың тұрмыс-тіршілігі,

шаруашылық ерекшелігі, тарихи тәжірибесі, табиғатпен қарым-қатынасы және әлеуметтік құндылықтары көрініс табады [3].

Мақаланың мақсаты – ағылшын және қазақ тілдеріндегі идиомаларды салыстырмалы-когнитивтік аспектіде талдау, олардың семантикалық және концептуалдық ерекшеліктерін анықтау, сондай-ақ ұлттық дүниетанымның идиомалық жүйедегі көрінісін көрсету.

Зерттеу нысаны ретінде ағылшын және қазақ тілдеріндегі идиомалық бірліктер алынды. Талдауда салыстырмалы, сипаттамалы, семантикалық, когнитивтік және лингвомәдени әдістер қолданылды. Идиомалардың мағынасы тек сөздік деңгейде емес, олардың артындағы образдық модель, концепт және мәдени негіз арқылы қарастырылды.

Идиома – құрамындағы сөздердің тура мағынасынан туындамайтын, тұтас бір мағынаны білдіретін тұрақты тілдік бірлік. Алайда когнитивтік тұрғыдан идиома тек мағыналық тұтастық қана емес, белгілі бір білім құрылымын, яғни адамның әлем туралы түсінігін бейнелейтін модель болып табылады [4].

Когнитивтік лингвистикада тілдік бірліктер адамның ойлау жүйесімен, концептуализация үдерісімен және тәжірибені категориялауымен тығыз байланыста қарастырылады. Осы тұрғыдан алғанда идиомалар халықтың шынайы болмысты қалай қабылдайтынын, қандай құбылыстарды маңызды санайтынын және оларды қандай бейнелер арқылы танытатынын көрсетеді.

Мысалы, ағылшын тіліндегі *to lose one's head* идиомасы «абдырап қалу, сасу» мағынасын береді, ал қазақ тіліндегі абыржу, есінен тану, сасқалақтау сияқты тіркестер осыған мағыналас қолданылады. Мұнда «бас» ұғымы ойлау мен бақылау орталығы ретінде танылып, оны «жоғалту» рационалдылықты жоғалтумен байланыстырылған. Бұл – адам денесі арқылы психикалық күйді түсіндіретін әмбебап когнитивтік модельдің көрінісі.

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі көптеген идиомалар адамзатқа ортақ тәжірибеге сүйеніп қалыптасқан. Мұндай ортақтықтар көбіне дене мүшелері, эмоция, уақыт, кеңістік, еңбек, өмір мен өлім сияқты әмбебап концепттерден байқалады.

Мысалы, дене мүшелерімен байланысты идиомалар екі тілде де өте өнімді. Ағылшын тіліндегі *cold feet* идиомасы «қорқу, жүрексіну» мағынасында қолданылса, қазақ тілінде оған мағыналық жағынан жүрегі шайылу, тайсақтау тәрізді тіркестер жақын келеді. Екі тілде де эмоциялық күй адам денесі арқылы сипатталады. Бұл адамның ішкі күйін физикалық күймен ұштастыра қабылдайтын когнитивтік ерекшелікті танытады.

Сол сияқты ағылшын тіліндегі *heart of stone* және қазақ тіліндегі тас жүрек идиомалары құрылымдық және мағыналық жағынан өте жақын. Екі тілде де қатігездік, мейірімсіздік «тас» бейнесі арқылы беріледі. Бұл жерде «жүрек» – эмоцияның, сезімнің орталығы, ал «тас» – қаттылықтың символы. Демек, адамгершілік қасиеттерді материалдық образ арқылы беру екі тілге де ортақ концептуалдық тәсіл болып табылады.

Уақыт пен әрекетке байланысты да ортақ модельдер бар. Ағылшын тіліндегі *time is money* тіркесі уақыттың құндылығын көрсетсе, қазақ тілінде уақыт – қымбат, уақыт оздырмау сияқты тіркестер кездеседі. Мұнда уақыт экономикалық немесе өмірлік ресурс ретінде қабылданады. Бұл қазіргі өркениеттік сананың әмбебап сипатын көрсетеді.

Қазақ тіліндегі идиомалардың елеулі бөлігі көшпелі өмір салтымен, мал шаруашылығымен, кең дала кеңістігімен және туыстық қатынастармен тығыз байланысты. Сондықтан қазақ идиомаларының когнитивтік негізінде этномәдени тәжірибе ерекше орын алады.

Мысалы, ат ізін салмау идиомасы «көрінбеу, келмеу» деген мағына береді. Бұл тіркестің негізінде атқа міну мәдениеті, қозғалыс, жол жүру, қатынас ұғымдары жатыр. Сол сияқты ат құлағында ойнау идиомасы шеберлік пен икемділікті білдіреді. Мұндай тіркестер қазақ халқының өмірінде жылқының тек көлік емес, мәдени концепт ретінде де маңызды болғанын көрсетеді.

Қазақ тілінде туыстық қатынасқа, үлкенді құрметтеуге, намыс пен арға қатысты идиомалар мол ұшырасады. Мысалы, бетке шіркеу болу, жерге қарату, ардан аттау сияқты

тіркестер әлеуметтік-этикалық құндылықтардың тілдегі көрінісі болып табылады. Бұл идиомаларда жеке адамның әрекеті қоғам алдындағы жауапкершілікпен өлшенеді. Яғни қазақ идиомалық жүйесінде ұжымдық сана мен әлеуметтік мораль басым екені байқалады.

Ағылшын тіліндегі идиомаларда да ұлттық-мәдени ерекшелік мол. Олардың бір бөлігі теңізшілік, сауда, заң, өнеркәсіп, урбанистік мәдениет және жеке тұлғалық бастамаға қатысты қалыптасқан. Мысалы, learn the ropes идиомасы бастапқыда теңіз кәсібімен байланысты туындап, кейін «істің қыр-сырын үйрену» деген ауыспалы мағынаға ие болған.

Сол сияқты keep the ball rolling идиомасы әрекетті тоқтатпау, үдерісті жалғастыру мағынасын береді. Мұнда қозғалыс пен ілгерілеу маңызды мәдени құндылық ретінде көрінеді. Ағылшын тіліндегі көптеген идиомаларда прагматикалық ойлау, тиімділікке ұмтылу, жеке бастамашылық, уақытты басқару сияқты концепттер айқын көрінеді.

Бұл ерекшелік ағылшын тілді мәдениеттегі жеке адамның белсенділігі мен практикалық нәтижеге бағдарлануын аңғартады. Қазақ тіліндегі идиомаларда қауымдық сана басымдау болса, ағылшын идиомаларында индивидуалдық тәжірибе мен прагматикалық әрекет жиірек көрінеді.

Идиомаларды салыстырмалы-когнитивтік тұрғыдан талдаудың тиімді жолдарының бірі – оларды концепт өрістері бойынша қарастыру. Мысалы, «эмоция» концептісіне қатысты ағылшын тілінде break one’s heart, be over the moon, blow one’s top сияқты идиомалар қолданылса, қазақ тілінде жүрегі жаралану, төбесі көкке жету, ашуы келу тәрізді тіркестер бар.

Кейбір идиомалардың мағынасы бірдей болғанымен, образдық негізі өзгеше келеді. Мәселен, ағылшын тіліндегі spill the beans – «құпияны ашу» дегенді білдіреді. Қазақ тілінде бұған аузынан шығып кету, сырын ашу тіркестері жақын. Мұнда ағылшын тілінде құпияның «төгіліп қалуы» образы қолданылса, қазақ тілінде сөйлеу әктісі негізге алынады. Бұл айырмашылық әр тілдің шындықты әртүрлі модельдеуінен туындайды.

Кей жағдайларда екі тілде толық балама да кездеседі. Мысалы, keep an eye on және көз қырын салу тіркестері бақылау, назар аудару мағынасында жұмсалады. Мұндай ұқсастықтар адамның көру тәжірибесіне сүйенетін ортақ танымдық негіздің бар екенін дәлелдейді.

Идиомаларды үйрету мен аудару барысында тек сөздік мағынамен шектелу жеткіліксіз. Себебі идиоманың шынайы мазмұны оның мәдени және когнитивтік негізімен тікелей байланысты. Егер білім алушы идиоманың артындағы образды, концептіні және қолданылу аясын түсінбесе, оны дұрыс қабылдау қиынға соғады.

Когнитивтік тәсіл идиомаларды тақырыптық немесе концептуалдық топтарға бөліп оқытуға мүмкіндік береді. Мысалы, «жүрек», «бас», «қол», «жол», «уақыт» сияқты базалық концепттер бойынша ұйымдастырылған жұмыс оқушыларға идиомалардың ішкі байланысын түсінуге көмектеседі. Бұл әдіс тілдік бірлікті механикалық жаттаудан гөрі саналы түрде игеруге жағдай жасайды.

Аудармада когнитивтік тұрғыдан жақындастыру маңызды. Кейде идиоманы сөзбе-сөз емес, мағыналық және мәдени балама арқылы беру қажет. Сондықтан идиомаларды аудару барысында ұлттық бейне мен коммуникативтік мақсат қатар ескерілуі тиіс.

Кесте 1

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі идиомалардың салыстырмалы-когнитивтік сипаты

Ағылшын идиомасы	Тікелей аудармасы	Қазақ тіліндегі ұқсас идиома	Неліктен солай аударылған/когнитивтік негізі
Kill two birds with one stone	Бір таспен екі құсты өлтіру	Бір оқпен екі қоян ату	Екі тілде де бір әрекетпен екі нәтижеге жету концептісі бар. Бірақ аңшылыққа байланысты «қоян» бейнесі жақынырақ.

When pigs fly	Шошқа ұшқанда	Түйе үстінен сирак үйту/екіталай	Ағылшындар ауыл шаруашылығында шошқа кең таралған жануар болған. Ағылшындар үшін шошқаның ұшуы мүмкін емес, ал қазақтарға түйе бейнесі ұлттық тұрмысқа жақын
Cry over spilled milk	Төгілген сүтке жылау	Өткен іске өкінбе	Екі идиома да өткен нәрсені қайтара алмау идеясын білдіреді. Қазақтарда тура бейнелі нұсқа жоқ. Ағылшындар ертеде ауыл шаруашылығында сүт маңызды тағам болған.
A piece of cake	Торттың бір бөлігі	Түкке тұрмайды,оп-оңай	Қазақтарда тікелей тағамдық метафора сақталмаған.
Break the ice	Мұзды бұзу	Мұзды еріту/әңгіме бастау	Екі тілде де қарым-қатынастағы суықтық «мұз» концептісімен беріледі.
Hold your hordes	Аттарыңды тоқтат	Сабыр сақта	Қазақтар да атқа жақын халық, сондықтан бұл образ түсінікті
The apple of one's eye	Көздің алмасы	Көздің қарашығы	Екі тілде де қымбат адамды көзбен байланыстырады.
Walls have ears	Қабырғаның құлағы бар	Қабырғада құлақ бар	Екі халықтада сақтыққа шақыратын ортақ метафора бар.
Add fuel to the fire	Отқа май құю	Отқа май құю	Бұл толық эквивалент. Екі тілде де конфликтіні күшейту ұғымы бірдей.
Time flies	Уақыт ұшады	Уақыт зулап өтеді	Уақыттың жылдам өтуі екі тілде де қозғалыс арқылы беріледі. Қазақтарда тура балама жоқ.
Let the cat out of the bag	Мысықты қаптан шығару	Аузынан шығып кету/сырын айтып қою	Ағылшын мәдениетіне тән образ, кейбір алаяқтар шошқа торайының орнына қапқа мысықты салып сатып жіберетін болған. Яғни қап ашылған жағдайда шындықта ашылатын болған, ал қазақта мұндай жануарлық метафора қолданылмайды.

Bury the hatchet	Балтаны көму	Араздықты ұмыту	Ағылшын тілінде соғыс құралы арқылы беріледі. Қазақта тура балама жоқ.
Fish out of water	Сусыз қалған балық	Өз ортасын таппау	Екі тілде де жайсыздық ұғымы бар. Ағылшындардың күнделікті өмірі, географиясы және бақылауына байланысты қалыптасқан образ.
Birds of a feather flock together	Бір қауырсынды құстар бірге жүреді	Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесін	Ұқсас адамдардың бірігуі туралы идея ортақ.
Speak of the devil	Шайтанды айтсан	Кімді айтсан сол келеді	Ертеде ағылшын мәдениетінде шайтан атын атасаң, ол пайда болады деген сенім болған.

Бұл идиомаларды салыстырғанда бірнеше маңызды ерекшелік байқалады:

1. Универсалды концептілер. Кейбір идиомалар екі тілде де бірдей концептуалдық метафораға негізделген: от – конфликт, уақыт – қозғалыс, көз – қымбаттылық. Мысалы: Add fuel to the fire = Отқа май құю

2. Ұлттық-мәдени ерекшелік. Ағылшын тілінде: pig, cat, sake сияқты образдар жиі кездеседі.

Қазақ тілінде: жылқы, түйе, қоян, мал шаруашылығына қатысты бейнелер жиі қолданылады.

Бұл халықтардың өмір салтымен байланысты.

3. Толық эквивалент жоқ идиомалар. Кейбір ағылшын идиомалары қазақ тіліне сөзбе-сөз емес, мағына арқылы аударылады. Мысалы: Let the cat out of the bag - қазақша “күпияны айтып қою”. Себебі қазақ мәдениетінде “мысық қапта” образы қалыптаспаған.

Қорытындылай келе, ағылшын және қазақ тілдеріндегі идиомаларды салыстырмалы-когнитивтік талдау олардың тек тұрақты тіркес емес, халықтың танымдық тәжірибесін, мәдени санасын және дүниетанымын бейнелейтін күрделі тілдік құрылым екенін көрсетті. Екі тілде де идиомалар адамның дене тәжірибесіне, эмоциялық күйіне, әлеуметтік қатынастарына және өмірлік тәжірибесіне негізделіп қалыптасады. Бұл олардың әмбебап когнитивтік сипатын танытады.

Сонымен бірге әр тілдегі идиомалардың ұлттық-мәдени ерекшелігі де айқын байқалады. Қазақ идиомаларында көшпелі тұрмыс, жылқы мәдениеті, намыс, ар, туыстық қатынас секілді этномәдени концепттер басым болса, ағылшын идиомаларында прагматикалық әрекет, жеке бастама, кәсіби және урбанистік тәжірибе жиі көрініс табады.

Осылайша, идиомаларды салыстырмалы-когнитивтік тұрғыдан зерттеу тіл мен ойлаудың, тіл мен мәдениеттің өзара байланысын ашуға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл шет тілін оқытуда, аудармада және лингвомәдени зерттеулерде маңызды теориялық әрі практикалық мәнге ие.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері / Ә. Қайдар. – Алматы: Ана тілі, 1998. – 304 б.
2. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
3. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон; пер. с англ. – Москва: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
4. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика / В.А. Маслова. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.